

А.А. ПОГРЕБНЯК

**Мыслить иначе — мыслить Иное — быть Иным
(к 85-летию Ю.М. Осипова)***

Аннотация. В статье рассматривается понимание философии хозяйства как метафизики Иного. Такое понимание было предложено Ю.М. Осиповым в ряде его последних работ. В статье показывается, что концепт Иного работает как на уровне содержания, так и на уровне формы, характерной для мысли Ю.М. Осипова. В последнем случае концепт Иного может выполнять критико-идеологическую функцию.

Ключевые слова: философия хозяйства, Иное, язык, форма мысли, Платон, Ю.М. Осипов.

Abstract. The article examines the understanding of philosophy of economy as the metaphysics of the Other. This understanding was proposed by Yu.M. Osipov in several of his recent works. The article demonstrates that the concept of the Other operates both at the level of content and at the level of form, characteristic of Osipov's thought. In the latter case, the concept of the Other can fulfill as a resource for a critique of ideology.

Keywords: philosophy of economy, Other, language, form of thought, Plato, Yu.M. Osipov.

УДК 111

ББК 65в

Что-о, разве не так?

Ю.М. Осипов

В одном из своих текстов Юрий Михайлович утверждает вполне серьезно (хотя, кажется, и не без иронии): «Согласно уже установившемуся бренду, Я — это *философия хозяйства*, рожденная более столетия назад в России, в Московском университете, затем нарочито на восемь десятков лет забытая, причем прежде всего

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Погребняк А.А. Мыслить иначе — мыслить Иное — быть Иным (к 85-летию Ю.М. Осипова) // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 42—48. DOI:

как раз в России, точнее в СССР, будучи старательно упрятанной в библиотечных заказниках по воле заправлявших в стране в гуманитарной сфере “правильных научных марксистов”, затем внезапно-намеренно переоткрытая, причем все там же, аккуратно уже на исходе СССР, в России, во все том же, хоть уже и заметно ином, Московском университете (МГУ), ну и там же в России и, прежде всего, во все том же МГУ, целостно развитая и, хоть и обретшая официальный статус научной школы, но в то же время официально никак не квалифицируемая как значительное гуманитарное, причем российское и мировое, достояние — ДОСТОЯНИЕ!» [2, 11—12].

Кто-то увидит в этих словах диагноз, укажет на комплекс непризнанного гения (вспомнив здесь, как будто вполне кстати, названия глав «Ессе Ното» Фридриха Ницше: «Почему я так мудр», «Почему я пишу такие хорошие книги», «Почему являюсь я роком»). На это, однако, можно ответить, что «скромное» обозначение себя как всего-навсего «специалиста в такой-то области» (типа: «я не философ, а лишь преподаватель философии», или «историк философии», или «исследователь мысли Сергея Булгакова и т. д., и т. п.) вполне может быть заряжено куда большей, пусть и скрытой, манией величия, ведь подобное самоуничижение бессознательно адресовано некоему Богу, который должен признать в этом жесте «одного из малых сих» подлинное величие. Но важнее другое: в высказанном суждении предполагается ведь не только и не столько тождество субъекта и предиката, сколько выявление в предикате *истины* субъекта — истины, которая требует пересмотра и, возможно, отказа от того содержания, которое до этого момента составляло непосредственное достояние субъекта. Ведь даже в тождественном суждении (А есть А, Я есть Я) предикат высказывает нечто *иное*, чем то, что зафиксировано в субъекте — хотя бы: я есть именно я, а не некто иной, за которого вы меня до сих пор принимали. Поэтому разовьем, раскроем тезис Юрия Михайловича: «Я, конечно, обладает неким своим достоинством или достоянием — но его истина обнаруживается в совершенно *ином*: в *философии хозяйства*». Или, переиначивая известную формулу Фрейда: «Там, где было оно, т. е. “мое Я”, там теперь должна быть она — философия хозяйства». Истина всякого «Я» в том и состоит, что само по себе оно — местоимение, само же имя (здесь: «Философия хозяйства») означает то, что стоит на этом месте — или, точнее, должно стоять. Таков жест любой философии, достойной

своего имени: суверенный отказ от «своего» Я в пользу его истины, которая всегда означает нечто *иное*, чем то, что казалось «правильным» прежде. Гераклит: «Выслушав не мою, но эту-вот Речь (Логос), должно признать: мудрость в том, чтобы знать все как одно» [4, 199] — то есть там, где я барахтаюсь в куче «всего», там Логос видит и знает одно — *как иное «всему»*.

Конечно, Юрий Михайлович (как и Гераклит) остается самим собой — со своей биографией, идеологическими предрассудками, вкусами и пристрастиями, — но в то же время непрерывно становится *иным*, захватывается тем, что ему открыло себя под именем «философии хозяйства» (а как же еще могло назваться *Иное*, чтобы смочь обратить на себя внимание профессионала в области «экономической науки», или по-старому — «политической экономии»?).

(В скобках отметим, что это пробуждение для философии хозяйства как истины своего Я, произошедшее спустя восемь десятков лет после рождения самой этой истины — выглядит как нечто чудесное, фантастическое. Неслучайно процитированный выше пассаж до мелочей напоминает сюжет романа Евгения Водолазкина «Авиатор», где замороженный в 1920-е гг. «ровесник века» вдруг размораживается в самом конце 1990-х — и понимает, что, несмотря на все усилия освоиться в новой эпохе, остается для всех чужим, т. е. — радикально иным; но ведь таковым он становится и для самого себя!)

Однако эти чудесность и чуждость («странность Софии», как сказал бы Владимир Библихин; «софиасофия», как говорит Юрий Михайлович — тем самым выражая отстраненность Софии от самой себя, причем именно там и тогда, где и когда она, как кажется, совершенно слилась, совпала сама с собою!) суть изначальные атрибуты философской мысли — неслучайно ведь Платон в диалоге «Софист» вкладывает учение о «высших родах сущего» в уста того, кого называет *Чужеземцем*. Этих родов, как известно, оказывается пять — само сущее, а затем покой, движение, тождественное и иное; через причастность к ним определяется все то, что существует или может существовать. Но примечательно то, что именно *иное* (ἕτερον) оказывается совершенно специфично, поскольку его природа проходит через все прочие эйдосы, ведь каждый из них является иным в отношении других не в силу собственной природы, но из-за причастности идее иного [3, 327]. А это значит, что все в той или иной мере чревато иным, и, раз уж я существую, то в «моем» существовании («моем»

бытии) обязательно есть нечто иное, нечто не от меня, нечто такое, чем я не владею (но то, что, возможно, и даже наверняка, владеет мной!).

Иное, тем самым, оказывается самой сутью бытия — как того, что никогда целиком не может быть присвоено никакой самоотдельной сущностью. И понятно, что как раз неизбывная тревога по поводу такой чуждости, странности, инаковости бытия порождает в человеке — в человеке-мыслителе — тоску по некоему подлинному месту, где это бытие могло бы чувствовать себя как у себя дома (имя этого места, конечно же, Утопия); а эта тоска, в свою очередь, порождает, не может не порождать, *идеологический фантазм*. Этого соблазна не избежали ни Платон в древности, ни Мартин Хайдеггер в XX в. Его, по всей видимости, вовсе невозможно избежать, но — через него следует попытаться перейти (если использовать язык психоаналитической доктрины Жака Лакана). Поскольку мышление, соответствующее своему назначению, может быть только *инакомыслием* (а мыслитель — всегда *иностранец в собственной стране!*) — постольку и само бытие есть становление иным (и, стоит предупредить возможные возражения гегельянцев — «снятие» никогда полностью не упраздняет эту инаковость). «Одно и то же — бытие и мышление» (Парменид), «*cogito ergo sum*» (Декарт) означают: «мыслить иное — значит быть иным».

Но что же такое иное (или даже Иное) «само по себе», «в себе и для себя»? Разумеется, не просто «нечто иное», т. е. иное лишь по отношению к чему-то данному, не просто какая-то другая вещь — но то, что является иным прежде всего в отношении самого себя; то, что всегда оказывается в другом месте, нежели то, где мы попытались зафиксировать его след.

Возвращаясь к попытке определить специфику мысли Юрия Михайловича — что в этой мысли выражает эту приверженность иному (Иному) в наиболее чистом виде? На мой взгляд, это проявляется прежде всего в языке, которым эту мысль доносят до нас — в том, как ведется речь, о чем бы она ни шла: о хозяйстве ли, об экономике ли, о России ли, о Западе ли, о человеке ли, о Боге ли — наконец, об этом (или том?) самом ином (Ином) — ведь везде и всегда дискурс Юрия Михайловича выстроен так, что его форма, манера, строй неизменно оспаривают, подрывают, *пере-иначивают* то, что в данный момент составляет предмет речи и мысли.

Вы хотите образец, пример? Пожалуйста:

«Сознание в основе своей — хаос, философия — тоже хаос, гуманитарная наука — хаос, так ведь и хозяйство — хаос, и экономика, и государство, как и все жизнеотправление, причем везде хаос сей не простой, не броуновский, а *творящий*, однако что же творит — он, этот самый хаос... нет, не одни лишь энтропию, беспорядке и ту же пустоту, а и кое-что обратное, вполне себе и порядковое, правда, в хомо-социосфере не математически выверенный порядок, ибо все отмеченное хаосное вовсе и не атрибутивно точной часовой механике или тому же смиренно-упорядоченному погосту (впрочем, и тут, и там хаоса тоже по-своему хватает!)... а творит сей вовсе не броуновский хаос из себя не что иное, как *воспроизводственный (действенный) хаосмос*, что означает, конечно, не какой-то железобетонный конструкт, а нечто среднее между *хаосом* и *космосом*, впрочем, почему и не сам космос, пусть и его совсем малую часть, ибо сам космос тоже есть во многом не что иное, как безграничный хаосмос» [1, 21].

Это предложение (всего-навсего одно предложение!), рискну сказать, содержит в сжатом виде все самое главное в мысли Юрия Михайловича — поскольку здесь выражено представлено то, как проявляет себя иное (Иное) даже тогда, когда речь идет, казалось бы, о нем самом, причем в наиболее сильной форме — ведь чем еще могло бы быть «сорвавшееся с петель» иное как не хаосом? Как кажется, в этом предложении иное (Иное), т. е. хаос, в итоге таки примиряется с Тожественным, т. е. космосом, образуя синтетическую фигуру «хаосмоса». И все-таки — нет! Понять эту мысль так — значило бы вычитать из нее еще только пытающуюся утвердиться некую идеологическую конструкцию, некий примирительный «концепт» («железобетонный конструкт»). Но иное (Иное) продолжает чесать высказанное в этом предложении против шерсти; иное (Иное) представлено здесь не столько именами существительными (хотя, конечно, и они порою странны: «беспорядке», «хомо-социосфера»...), сколько теми «незначимыми частицами» (так Гоголь определял манеру речи своего Акакия Акакиевич — с тем, чтобы показать, сколь значительно то, что стоит за этой «незначимостью»), которые *снова и снова подвешивают все только что установленное* — «нет, не одни лишь...», «а и кое-что обратное», «а вполне себе...», «впрочем,

почему и не сам..». Как отличается это от операторов догматического, командно-бюрократического, тоталитарного дискурса с его «значит», «следовательно», «иначе и быть не может», «эти товарищи не правы» и т. д., и т. п.! В последнем случае налицо не усмотрение проблемы и не постановка вопроса (включая проблематизацию и постановку под вопрос собственной позиции), но — забивание гвоздей в мозг! Вот, это то самое, что меня привлекало и привлекает в мысли Юрия Михайловича: сколь бы консервативными и традиционалистскими ни были его взгляды и идеи, та форма, в которой они получают свое бытие, диалогична и полемична в отношении не только чужого (иного), но и своего собственного (а значит, также не лишённого инаковости!) содержания! Даже симпатии, высказываемые в адрес сталинской эпохи, приобретают здесь выражено антисталинистские черты! Ведь иное, если брать его всерьёз, является иным как в отношении «демократических» и «либеральных», так и «тоталитарных» и «антилиберальных» идеологических установок. Не «Суворов против Наполеона» и не «Рублев против Леонардо», а Иное, проходящее сквозь обоих и заставляющее каждого становиться иным.

Вот почему в суждениях типа «Я — достояние» или «Я — философия хозяйства» нужно видеть не только постулирование своего отличия от других (людей, школ, концепций), но, прежде всего, выявление иного (Иного) в самом себе, *иного себя* — и Юрий Михайлович, конечно же, делает именно это, никогда не позволяя сказанному и продуманному совпасть с самим собой в догматической тождественности. Такое достояние, будучи радикально иным, никогда не будет угодным никакой власти, будь она политическая или академическая, а то и вовсе — божественная (власти не нужны проблемы без гарантированных решений и вопросы без «единственно верных» ответов). Язык же такой мысли, коль скоро она излагает себя по-русски, будет всегда *иным* русским языком⁴, а, стало быть, и Россия, о которой этим языком будут говорить, будет всегда иной, причем прежде всего — в отношении самой себя. И такой «иной русский», возможно, будет куда ближе «иному немецкому» (скажем, Гегелю или Хайдеггеру) или «иному французскому» (скажем, Деррида или Делезу с Гваттари — последние, кстати, писали о хаосмосе!), нежели

⁴ О своем языке как «ином русском» сказал сам Юрий Михайлович в ответ на мои попытки описать особенности его словоупотребления.

«правильному русскому» (тех же «правильных научных марксистов», как и тех, кто приходит им на смену, присягая новым богам, но вновь и вновь всеми возможными способами отрециваясь от Иного). И тогда философия хозяйства, родившаяся в России, должна пониматься как *изначально входящая* в подлинно философский *Интернационал* — Интернационал *Иного*.

Что-о, разве не так?

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Текст второй. Философия хозяйства как достояние ИНОГО // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 17—28. DOI: 10.5281/zenodo.15148361.
2. *Осипов Ю.М.* Текст первый. Я — ДОСТОЯНИЕ, однако ИНОЕ! // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 11—17. DOI: 10.5281/zenodo.15148361.
3. *Платон.* Софист // Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 275—345.
4. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: «Наука», 1989.

References

1. *Osipov YU.M.* Tekst vtoroj. Filosofiya hozyajstva kak dostoyanie INOGO // Filosofiya hozyajstva. 2025. № 2. S. 17—28. DOI: 10.5281/zenodo.15148361.
2. *Osipov YU.M.* Tekst pervyj. YA — DOSTOYANIE, odnako INOE! // Filosofiya hozyajstva. 2025. № 2. S. 11—17. DOI: 10.5281/zenodo.15148361.
3. *Platon.* Sofist // Platon. Sobr. soch.: V 4 t. T. 2. M.: Mysl', 1993. S. 275—345.
4. Fragmenty rannih grecheskih filosofov. CH. I. Ot epicheskikh teokosmogonij do vzniknoveniya atomistiki. M.: «Nauka», 1989.